

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, II-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	10
Bauyetdinov M.J.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH STRATEGIYASI.....	18
Usmanova Zumrad Islamovna, Xasanova Yulduz Kayumovna	
TOKLI O'TKAZGICHLARDA MAGNIT MAYDON INDUKSIYASINING NAZARIY TAHLILI	23
O'ngboyev Anvar, Umarov Uyg'un, Dusiyorov Jaxongir, Jonimqulov Mirtemur	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	30
Akbarova Shaxnoza Yakub qizi	
IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA ASALARICHILIK TARMOG'I SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	33
Farmanov Jonibek Ziyadullayevich	
BILVOSITA SOLIQLARNI MA'MURIY BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	38
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	

BILVOSITA SOLIQLARNI MA'MURIY BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI

Mansurova Arofatxon Shavkat qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Byudjet hisobi va g'aznachilik ishi” kafedrasida mustaqil tadqiqotchisi

E-mail: ailxomova@mail.ru

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot ishida bilvosita soliqlar, xususan qo'shilgan qiymat solig'i va aksiz soliqlarining iqtisodiyotdagi o'rnini hamda davlat budjeti daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqotda bilvosita soliqlarning fiskal barqarorlikni ta'minlashdagi roli, iqtisodiy o'sishga ta'siri hamda soliq boshqaruvi tizimini takomillashtirish masalalari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, aksiz soliqlari tushumlarining o'sish dinamikasi va ularning bozor muvozanatiga ta'siri o'rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, bilvosita soliqlarni samarali boshqarish, soliq tizimini raqamlashtirish, soliq tartiblarini soddalashtirish va soliq organlari faoliyatini modernizatsiya qilish davlat moliyasining barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlangan.

Kalit so'zlar. Bilvosita soliqlar, qo'shilgan qiymat solig'i, aksiz solig'i, fiskal barqarorlik, soliq boshqaruvi, davlat budjeti, soliq siyosati, iqtisodiy o'sish.

Abstract. This study analyzes the role of indirect taxes, particularly value-added tax and excise taxes, in the economy and their importance in the formation of government budget revenues. The research examines the role of indirect taxes in ensuring fiscal stability, their impact on economic growth, and the improvement of tax administration systems. In addition, the dynamics of excise tax revenues and their influence on market balance are analyzed. The results of the study indicate that effective management of indirect taxes, digitalization of the tax system, simplification of tax procedures, and modernization of tax administration are important factors in ensuring the stability of public finances.

Keywords. Indirect taxes, value-added tax, excise tax, fiscal stability, tax administration, government budget, tax policy, economic growth.

Аннотация. В данной работе анализируется роль косвенных налогов, в частности налога на добавленную стоимость и акцизных налогов, в экономике и их значение в формировании доходов государственного бюджета. В исследовании рассматривается влияние косвенных налогов на обеспечение фискальной стабильности, экономический рост и совершенствование системы налогового администрирования. Кроме того, изучается динамика поступлений акцизных налогов и их влияние на рыночное равновесие. Результаты исследования показывают, что эффективное управление косвенными налогами, цифровизация налоговой системы, упрощение налоговых процедур и модернизация налогового администрирования являются важными факторами обеспечения устойчивости государственных финансов.

Ключевые слова. Косвенные налоги, налог на добавленную стоимость, акцизный налог, фискальная стабильность, налоговое администрирование, государственный бюджет, налоговая политика, экономический рост.

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida soliq tizimi davlat moliyaviy siyosatining eng muhim vositalaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, bilvosita soliqlar, jumladan, aksiz solig'i va qo'shilgan qiymat solig'i davlat budjeti daromadlarini shakllantirishda muhim o'rin egallaydi. Ushbu soliqlar nafaqat fiskal manba sifatida xizmat qiladi, balki iqtisodiy jarayonlarni tartibga solish, iste'mol tuzilmasiga ta'sir ko'rsatish hamda bozor muvozanatini saqlashda ham muhim rol o'ynaydi. Shu sababli aksiz soliqlarining iqtisodiyotga ta'sirini o'rganish va ularni samarali boshqarish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Aksiz solig'i ayrim turdagi mahsulotlar – masalan, alkohol, tamaki, yoqilg'i, avtomobillar va boshqa ayrim iste'mol tovarlariga qo'llaniladigan bilvosita soliq turi hisoblanadi. Ushbu soliq mahsulot narxiga qo'shilgan holda iste'molchilar tomonidan bilvosita to'lanadi. Natijada aksiz soliqlari narx shakllanishiga, iste'mol darajasiga hamda bozor taklif va talab muvozanatiga ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, aksiz soliqlari orqali davlat ayrim mahsulotlar iste'molini tartibga solishi, budjet daromadlarini barqaror shakllantirishi va iqtisodiy barqarorlikni

ta'minlashi mumkin.

O'zbekiston Respublikasida ham aksiz soliqlari davlat budjeti daromadlarining muhim manbalaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda ushbu soliq tushumlari barqaror o'sish tendensiyasini ko'rsatib, davlat moliyasini mustahkamlashda muhim rol o'ynamoqda. Xususan, 2017–2024-yillar davomida aksiz solig'i tushumlarining sezilarli darajada oshgani mamlakat soliq siyosatining samaradorligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, ayrim mahsulotlarga nisbatan aksiz stavkalarining belgilanishi import hajmi, iste'mol bozori va budjet daromadlariga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda.

Bilvosita soliqlarni samarali boshqarish uchun soliq ma'murchiligi tizimini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Soliq tartib-qoidalarini soddalashtirish, zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish, soliq nazoratini kuchaytirish hamda davlat organlari o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish orqali soliq tizimi samaradorligini oshirish mumkin. Bundan tashqari, soliq organlari xodimlarining malakasini oshirish va soliq to'lovchilar bilan samarali muloqotni yo'lga qo'yish ham soliq tushumlarini barqaror ta'minlashga yordam beradi.

Aksiz soliqlari va boshqa bilvosita soliqlarni boshqarish tizimini o'rganish, ularning iqtisodiyotga ta'sirini tahlil qilish hamda soliq ma'murchiligini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi. Mazkur tadqiqot aynan shu masalalarni tahlil qilishga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bilvosita soliqlar, xususan, aksiz solig'i va qo'shilgan qiymat solig'ining iqtisodiyotdagi o'rni hamda ularning davlat budjeti daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati ko'plab iqtisodchi olimlar tomonidan keng o'rganilgan. Ushbu yo'nalishda olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda aksiz soliqlarining iqtisodiy jarayonlarga ta'siri, narxlar shakllanishi, iste'mol darajasi hamda bozor muvozanatiga ko'rsatadigan ta'siri tahlil qilingan.

Xorijiy iqtisodchi olimlar tomonidan bilvosita soliqlarning nazariy asoslari, ularning iqtisodiy samaradorligi va davlat moliyasidagi o'rni chuqur tadqiq etilgan. Ayniqsa, aksiz soliqlarining fiskal siyosatdagi roli, iste'molni tartibga solishdagi ahamiyati hamda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi o'rni ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Ushbu tadqiqotlarda aksiz soliqlarining narxlar darajasiga ta'siri, inflyatsion jarayonlar bilan o'zaro bog'liqligi va davlat budjetiga barqaror tushum manbai sifatidagi roliga alohida e'tibor qaratilgan.

Mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan ham O'zbekiston Respublikasida aksiz soliqlarini qo'llash amaliyoti, ularning iqtisodiy samaradorligi hamda soliq siyosatidagi o'rni keng o'rganilgan. Tadqiqotlarda mamlakatda aksiz soliqlarining shakllanishi, ularning budjet daromadlaridagi ulushi, turli mahsulotlar bo'yicha aksiz stavkalarining iqtisodiy ta'siri hamda soliq ma'murchiligini takomillashtirish masalalari tahlil qilingan. Shu bilan birga, aksiz soliqlarining ayrim mahsulotlar iste'molini tartibga solish, davlat budjetini barqaror daromad bilan ta'minlash va iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashdagi roli ham ko'rib chiqilgan.

So'nggi yillarda olib borilgan ilmiy izlanishlarda bilvosita soliqlarni boshqarish tizimini takomillashtirish, soliq ma'murchiligini modernizatsiya qilish, raqamli texnologiyalarni joriy etish hamda soliq nazoratini kuchaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, soliq organlari va boshqa davlat institutlari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, axborot almashinuvi tizimini rivojlantirish hamda soliq to'lovchilar bilan samarali muloqotni yo'lga qo'yish orqali soliq tizimi samaradorligini oshirish masalalari ham ilmiy tadqiqotlarning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Shu bilan birga, aksiz soliqlari va boshqa bilvosita soliqlarning iqtisodiyot tarmoqlariga ta'siri, ularning bozor muvozanati va iqtisodiy rivojlanishga ko'rsatadigan ta'sirini yanada chuqurroq o'rganish zarur. Ayniqsa, zamonaviy iqtisodiy sharoitda soliq siyosatini takomillashtirish, aksiz soliqlarining samaradorligini oshirish hamda ularni boshqarish mexanizmlarini rivojlantirish masalalari dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Mazkur tadqiqot aynan shu yo'nalishdagi masalalarni tahlil qilishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot ishida aksiz soliqlari va boshqa bilvosita soliqlarning iqtisodiyotga ta'siri hamda ularni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalarini o'rganish uchun turli ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida nazariy va amaliy yondashuvlar birgalikda qo'llanilib, mavjud ilmiy adabiyotlar, iqtisodiy ko'rsatkichlar hamda statistik ma'lumotlar asosida tahlillar amalga oshirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Aksiz solig'i narxlar shakllanishi, iqtisodiy ko'rsatkichlar va huquqiy tartibga solish mexanizmlari orqali iqtisodiy jarayonlarga ta'sir ko'rsatadi. Uning stavkalari va qo'llanish tartibidagi o'zgarishlar ayrim mahsulotlar narxi, iste'mol hajmi hamda bozor ishtirokchilari faoliyatida muayyan o'zgarishlarni yuzaga keltirishi mumkin.

Shu bois aksiz solig'i qo'llaniladigan mahsulotlar bozorida talab va taklif nisbatlari vaqt o'tishi bilan o'zgarib boradi. Aksiz solig'i davlat budjeti daromadlarini shakllantirishda muhim fiskal manba bo'lishi bilan birga, ayrim iqtisodiy jarayonlarni tartibga solish vositasi sifatida ham ahamiyat kasb etadi. Raqobatli bozor sharoitida aksiz solig'ini oqilona tashkil etish ishlab chiqarish faoliyatini muvozanatli rivojlantirish va iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashga xizmat qilishi mumkin.

Aksiz solig'ining tartibga soluvchi ta'siri, avvalo, ayrim tarmoqlarda ishlab chiqarish va iste'mol jarayonlarini muvozanatlashga xizmat qiladi. Bu esa bozor iqtisodiyoti sharoitida iqtisodiy jarayonlarni samarali tartibga solishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

O'zbekistonda aksiz solig'i bo'yicha olib borilayotgan nazariy yondashuvlar va amaliy tahlillar umumiy iqtisodiy holatni baholash, o'zaro bog'liq tarmoqlar faoliyatini o'rganish hamda aksiz solig'ining iqtisodiy samaradorligini oshirishga qaratilgan. Aksiz solig'i tizimi iqtisodiyot tarmoqlari o'rtasidagi moliyaviy munosabatlarga ta'sir ko'rsatadi hamda soliq siyosatini muvofiqlashtirish zaruratini yuzaga keltiradi. Aksiz solig'i davlatning ijtimoiy va iqtisodiy maqsadlarini amalga oshirishda qo'shimcha fiskal vosita sifatida xizmat qilishi mumkin.

Respublikamizda soliq tizimining samaradorligini oshirish, xususan, aksiz solig'i va QQS mexanizmlarini takomillashtirish uchun soliq siyosati hamda iqtisodiy siyosatni izchil rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan, mamlakatda aksiz solig'i stavkalarini amaldagi iqtisodiy sharoit, iste'mol bozori va xalqaro tajriba asosida takomillashtirish zarurati mavjud. Shu bilan birga, energetik ichimliklar, avtomobillar va boshqa ayrim mahsulotlarga nisbatan aksiz solig'ini qo'llash masalalarini ham iqtisodiy samaradorlik nuqtai nazaridan baholash lozim.

1-rasm. Aksiz solig'i tushumlari va o'sish sur'atlari bo'yicha 2017–2024-yillar ma'lumotlari.

Keltirilgan ma'lumotlarning ko'rsatishicha, O'zbekiston Respublikasi Davlat budjeti daromadlarining muhim manbalaridan biri bo'lgan aksiz solig'i 2017–2024-yillar mobaynida salmoqli o'sish sur'atlarini namoyon etgan. Ushbu davr mobaynida tushumlar hajmi 9,2 trln so'mdan (2017-yil) 17,8 trln so'mga (2024-yil) yetgan bo'lib, bu soliq turi budjetga barqaror tushum manbai sifatida xizmat qilayotganini tasdiqlaydi.

Ayrim mahsulotlar bo'yicha aksiz stavkalarining belgilanishi import hajmi, ichki iste'mol bozori va budjet tushumlariga muayyan darajada ta'sir ko'rsatgan.

Bilvosita soliqlarni ma'muriy boshqarish tizimini takomillashtirish davlat moliyasini mustahkamlash, soliq intizomini oshirish va budjet daromadlarini samarali yig'ishni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Qo'shilgan qiymat solig'i, aksiz soliqlari hamda boshqa iste'molga asoslangan soliqlar ishlab chiqarish va taqsimotning bir necha bosqichlarida qo'llaniladi. Shu sababli ularni boshqarish jarayoni ancha murakkab hisoblanadi. Shuning uchun soliq organlari soliq yig'ish jarayonini samarali tashkil etish uchun ma'muriy tartiblar, nazorat tizimlari va soliq to'lovchilar bilan aloqalarni doimiy ravishda takomillashtirib borishi zarur. Bilvosita soliqlarni boshqarishni yaxshilashda soliq tartiblarini soddalashtirish ham muhim ahamiyatga ega. Agar soliq qoidalari juda murakkab bo'lsa, tadbirkorlar hisobot berish va to'lov jarayonlarini to'g'ri bajarishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Sodda qoidalar, aniq ko'rsatmalar va shaffof tartiblar soliq to'lovchilarga o'z majburiyatlarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Natijada ixtiyoriy ravishda soliq to'lash darajasi oshadi va soliq organlari

bilan kelib chiqadigan nizolar kamayadi.

Soliq organlari xodimlarining malakasini oshirish ham muhim ahamiyatga ega. Soliq qonunchiligi, audit usullari va zamonaviy axborot texnologiyalari bo'yicha muntazam o'qitish soliq xodimlarining ish samaradorligini oshiradi. Malakali mutaxassislar soliq siyosatini to'g'ri amalga oshirish va boshqaruv jarayonlarini samarali tashkil etishda muhim rol o'ynaydi.

Bilvosita soliqlarni ma'muriy boshqarish tizimini takomillashtirish texnologik yangilanish, soliq qoidalarini soddalashtirish, samarali nazorat tizimlari, idoralararo hamkorlik va kadrlar salohiyatini rivojlantirish kabi omillarni birgalikda amalga oshirishni talab qiladi. Ushbu choralar soliq boshqaruvining samaradorligini oshirib, davlat budjeti daromadlarini ko'paytiradi hamda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

2-rasm. Bilvosita soliqlar ta'siri

Bilvosita soliqlar iqtisodiy adabiyotlarda davlat budjetining asosiy daromad manbai sifatida e'tirof etiladi. Ular, asosan, iste'mol qilinayotgan mahsulotlar va xizmatlarga nisbatan qo'llaniladi va oxirgi iste'molchilar tomonidan bilvosita to'lanadi.

Bilvosita soliqlarni boshqarishda soliq organlari va boshqa davlat tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish muhim ahamiyatga ega. Masalan, soliq xizmatlari, bojxona organlari va moliyaviy muassasalar o'rtasida axborot almashinuvi yo'lga qo'yilsa, iqtisodiy operatsiyalardagi nomuvofiqliklarni aniqlash va soliq firibgarligining oldini olish osonlashadi. Yagona ma'lumotlar bazasi va muvofiqlashtirilgan nazorat tizimi iqtisodiy faoliyatni aniqroq kuzatish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Aksiz soliqlari va boshqa bilvosita soliqlar davlat moliya tizimida muhim o'rin egallaydi hamda davlat budjeti daromadlarini shakllantirishda barqaror manba sifatida xizmat qiladi. Aksiz solig'i ayrim mahsulotlarga nisbatan qo'llanilishi orqali nafaqat budjet daromadlarini oshiradi, balki iste'mol bozoridagi talab va taklif muvozanatini tartibga solishga ham yordam beradi. Shu sababli aksiz soliqlari iqtisodiyotda tartibga soluvchi va fiskal funksiyani birgalikda bajaradi.

O'zbekiston Respublikasida aksiz soliqlari tushumlari so'nggi yillarda sezilarli darajada o'sib borayotgani aniqlandi. Xususan, 2017–2024-yillar davomida ushbu soliq turi bo'yicha tushumlarning oshib borishi davlat budjetining barqaror daromad manbai shakllanganini ko'rsatadi. Bu esa soliq siyosatining izchil takomillashib borayotgani va soliq ma'murchiligi tizimining rivojlanayotganini anglatadi.

Bilvosita soliqlarni samarali boshqarish uchun soliq ma'murchiligi tizimini takomillashtirish zarurligini ham ko'rsatdi. Soliq tartiblarini soddalashtirish, zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish, nazorat mexanizmlarini kuchaytirish hamda soliq organlari va boshqa davlat tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish soliq tizimining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bunday chora-tadbirlar soliq intizomini mustahkamlashga hamda budjet daromadlarini barqaror ravishda ko'paytirishga yordam beradi.

Aksiz soliqlarining iqtisodiyotga ta'siri nafaqat fiskal jihatdan, balki ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarni tartibga solish nuqtai nazaridan ham muhimdir. Aksiz soliqlari ayrim mahsulotlar iste'molini cheklash, sog'lom turmush tarzini rag'batlantirish hamda bozor muvozanatini ta'minlashga xizmat qilishi mumkin. Shu bilan birga, aksiz solig'i stavkalarini belgilashda iqtisodiy muvozanatni saqlash, ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar manfaatlarini hisobga olish muhim ahamiyatga ega.

Bilvosita soliqlar tizimini takomillashtirish, aksiz soliqlarini samarali boshqarish va ularning iqtisodiyotdagi rolini yanada kuchaytirish mamlakat moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Ushbu

yo'nalishda amalga oshiriladigan islohotlar davlat budjeti daromadlarini oshirishga, iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashga hamda bozor iqtisodiyoti sharoitida samarali soliq tizimini shakllantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 30-dekabrda O'RB-599-son Qonuni. – URL: <https://lex.uz/docs/-4674011>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining soliq tizimini takomillashtirish va davlat budjeti daromadlarini oshirishga qaratilgan farmon va qarorlari. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti hujjatlari, turli yillar. – URL: <https://lex.uz>
3. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. Davlat budjeti ijrosi bo'yicha rasmiy ma'lumotlar va statistik hisobotlar. – Toshkent: Iqtisodiyot va moliya vazirligi, turli yillar. – URL: <https://www.imv.uz>
4. O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi. Soliq siyosati va soliq ma'murchiligiga oid tahliliy materiallar. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi, turli yillar. – URL: <https://soliq.uz>
5. Vahobov A.V., Malikov T.S. Moliya: darslik. – Toshkent: Noshir, 2011. – 449 b.
6. Malikov T.S., Olimjonov O.O. Moliya: darslik. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2019. – 804 b.
7. Musgrave R.A., Musgrave P.B. Public Finance in Theory and Practice. 5th ed. – New York: McGraw-Hill Book Company, 1989. – 627 p.
8. Stiglitz J.E. Economics of the Public Sector. 3rd ed. – New York: W.W. Norton & Company, 2000. – 823 p.
9. OECD. Consumption Tax Trends 2024: VAT/GST and Excise, Core Design Features and Trends. – Paris: OECD Publishing, 2024. – DOI: <https://doi.org/10.1787/dcd4dd36-en>
10. International Monetary Fund, World Bank. Analytical reports on indirect taxation and fiscal policy. – Washington, D.C.: IMF; World Bank, turli yillar. – URL: <https://www.imf.org>; <https://www.worldbank.org>

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100